

UZUNLIKKA SAKROVCHI PARA YENGIL ATLETIKACHILARNING MASHG'ULOTLARINI REJALASHTIRISH USLUBIYATI

O'tashev Doston Asiriddin o'g'li

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya
va sport universiteti

E- mail: dotashev9@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14363147>

Kalit so'zlar: Ijtimoiy-psixologik o'zaro ta'sir, sotsiometrik tahlil, individual va guruhli sport turlari, uzunlikka sakrash, para yengil atletika, tezlik qobiliyatlari, tezkorlik, kuchlilik, amputatsiya, bolalar serebral falaji, mikrosikl.

Ключевые слова: Социально-психологическое взаимодействие, социометрический анализ, индивидуальные и групповые виды спорта, прыжки в длину, паралимпийская атлетика, скоростное мастерство, ловкость, сила, ампутация, детский церебральный паралич, микроцикл.

Dolzarbliqi. Bugungi kunda, farzandlarimizni sog'lom, har tomonlama barkamol qilib shu jumladan jismoniy tarbiya va sport vositalaridan foydalanish orqali tarbiyalashda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Sh.Mirziyoyev "Ta'lim va tarbiya, ilm-fan, soglikni saklash, madaniyat va san'at, sportni rivojlantirish masalalari, yoshlarimizning chukur bilimga ega bo'lishi, chet tillarini va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini puxta egallashini ta'minlash doimiy ustuvor vazifamiz bo'lib qoladi" deb takidlagan. Shu o'rinda para yengil atletika sport turining rivojlanishining hozirgi bosqichida ko'plab muammolarni hal qilish hamda sportchilar oldida nazariy va amaliy mashg'ulotlarni o'tkazishda turli jihatlariga e'tiborli bo'lish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu muammolarning mohiyatini ochib beruvchi jismoniy tarbiya va sport sohasida olib borilayotgan islohatlar hamda yutuqlari murabbiylar qo'llayotgan vosita va usullaridan mukammal tuzilgan reja hisoblanadi. Ularni sport jarayonining turli jihatlariga bog'lab takomillashtirish ta'limning samarali vositalari va usullarini izlash, jismoniy qobiliyatlar, o'qitish va texnik mahoratni oshirish, individual klassifikatsiyalari bilan belgilanadi. Mashg'ulotlar davomida ular o'rtasidagi munosabatlarni aniqlash muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Tadqiqotning maqsadi: Uzunlikka sakrovchi para yengil atletikachilarning mashg'ulotlarini rejalashtirish uslubiyati ishlab chiqish orqali tezkorlik va kuchlilik qobiliyatini tarbiyalashdan iborat.

Tadqiqot ishining vazifalari:

-uzunlikka sakrovchi para yengil atletikachilarni tayorlash mashg'ulot vosita va yo'nalishini rejalashtirish;

-uzunlikka sakrovchi para yengil atletikachilarning tezlik va kuch qobiliyatini tarbiyalash uchun mashqlar majmuasi ishlab chiqish.

Tadqiqot usullari: ilmiy-uslubiy adabiyotlar taxlili, anketa savolnoma, pedagogi kuzatish, pedagogik tajriba, pedagogik testlash, matematik statistik taxlil,

Tadqiqotni tashkillashtirish. Tadqiqot O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Adaptiv jismoniy tarbiya va parasport kafedrasining parayengil atletika talabalarining SPMO darslari hamda darsdan tashqari mashg'ulotlarida olib borilgan.

1. Murabbiylar va umuman jismoniy tizimning asosiy ta'sir ob'ekti parasportchilar (**T36, T37, T38, T47, T63, T64**) toifalarini ajratib olish asosiy o'rinda turadi.

2. To'liq sport turlari uchun tashkiliy masalalar muhim, jumladan: aniq o'quv jadvali va doimiy o'qish joyi, qaysi bilan bog'liq vosita funksiyalari buzilgan nogironlar uchun muhim

¹ Milliy taraqqiyot yolimizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. 1-t Toshkent "O'zbekiston" 2017

bo'lgan transport masalalari hal qilish. Murabbiy tomonidan sportchiga qo'yiladigan yagona qoidalar va talablar sportchilar jamoasida qulay psixologik muhitni yaratadi.

3. Mashg'ulot jarayoni murabbiy rahbarligida va shifokor, psixolog ishtirokida amalga oshiriladi, ular sportchining jismoniy va ruhiy holatini muntazam ravishda kuzatib borishlari kerak.. Sportchida mavjud bo'lgan vosita buzilishlarini tuzatish darajasi va dinamikasi, ya'ni uning jismoniy reabilitatsiyasi masalalari tibbiy ilmiy ma'lumotlarni jalb qilgan holda keyingi o'rganishni talab qiladi, bu bizning kelajakdagi ishimizning muhim jihati bo'ladi.

Tadqiqot natijalari va uning muhokamasi Para yengil atletika sport turida ushbu sport turga qatnashmoqchi bo'lgan shaxslarni ikki xil usulda tekshirish uchun malakali shifokorlar tashrif buyurishadi. Birinchisi bu fiziologik jismoniy imkoniyati cheklanganlarni tekshirib ularga tashxsi qo'ysa. Ikkinchisi esa ko'z shifokorlari bo'ladi. Bugungi kunda ushbu masala bo'yicha butun dunyo (IPC) Xalqara paralimpiya qo'mitasi tomonidan tasdiqlangan maxsus sertifikatlariga ega bo'lgan shifokorlarga sportchilarga klassifikatsiya berishlari, ko'rikdan o'tkazishlari mumkin. Bu asosan qaysi sport turidan xalqaro toifada musobaqakar tashkil qilinsa mana shu davlatga tashrif buyurib klassifikatsiyadan o'tkazishadi.

Fuksional jismoniy imkoniyati cheklangan bolalar ya'ni (bolalar serebral falajiga) duch kelganlarni, umurtqa pog'onasida shikastlanishi bo'lgan va amputatsiyaga uchragan bolalarni klassifikatsiya qiladi.

Bu klasslarga asosan:

- 1.Serebral falaj T/F51,52,53,54,55,56,57.
2. Umurtqa pog'onasida shikastlanishi bo'lgan T/F33,34,35,36,37,38.
3. Amputatsiyaga uchragan T/F44,45,46,47. T/F62,64

klassifikatsiyalari bilan belgilanadi.

Biz tomonimizdan olib barilgan tadqiqot natijasiga ko'ra tajriba hamda nazorat guruhiga kiritilgan uzunlikka sakrovchi para yengil atletikachilarning umurtqa pog'onasi shikastlangan amputat (**T36, T37, T38, T47, T63, T64**) talabalarga mashg'ulotlari haftalik mikrosikl ishlab chiqdik(1-jadval)

1- Jadval

Para yengil atletikachilarning tezlik va kuch qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan haftalik mikrosikl

Mikrosikl kunlari	Mashg'ulotning ko'proq nimaga qaratilganligi	Yuklamalarning nisbiy xarakteristkasi	
		Hajm bo'yicha	Intensivlik bo'yicha
Dushanba	Umumiy sport texnikasi tayorgarligi: chaqqonlik, kuchni tarbiyalash	O'rtacha	Katta
Seyshanba	Maxsus texnik tayyorgarlik: chaqqonlik, kuchni tarbiyalash	O'rtacha	Maksimal yoki o'rtacha
Chorashanba	Aktiv dam olish yoki qo'shimcha mashg'ulot	Kichik	Kichik-O'rtacha
Payshanba	Dam olish		

Juma	Aktiv dam olish yoki qo'shimcha mashg'ulot	Avvalgi mashg'ulot yuklamasiga qarab kichik yoki o'rtacha	
Shanba	Umumiy chidamlilikni tarbiyalash	Maksimal katta	O'rtacha
Yakshanba	Dam olish		

Imkoniyati cheklangan para uzunlikka sakrovchi talaba-sportchilarning SPMO mashg'ulotlarini quyidagicha mikrosikllarda rejalashtirildi.

Dushanba:

- yengil yugurish 1200m.
- URM 10 minut. Sherik bilan bajarish.
- G'ovlar bilan mashqlar bajarish.
- Tizzalarni baland-balan ko'tarib yugurish.
- 4-8 qadamda uzunlikka sakrash.
- 5-10 qadamda uzunlikka sakrash.
- Yakunlovchi yugurish.

Seshanba:

- Yengil yugurish 1600m.
- URM 15 min. Sherik bilan bajarish.
- Oyoqdan-oyoqqa sakrab yugurish 6x40m.
- Bir oyoqda sakrash 6x40/100m.
- 2-4 yugurish qadamida sakrash.
- 2x100+2x150+200m ga tezlanib takroriy yugurish.
- Qayta tiklochi yugurish.

Chorshanba:

- Yengil yugurish 1200 m
- URM 10 min.
- Basketbol o'yini "to'p uchun kurash".

Payshanba:

Dam olish.

Juma:

- Yengil yugurish.
- URM 15 min
- Tizzalarni baland-baland ko'tarib yugurish 6x50/70.
- Basketbol o'yini "to'p uchun kurash".
- Yakunlovchi yugurish.

Shanba.

- Kross yugurish 5 km.
- URM to'ldirma to'plar bilan 15 min.
- 10x30m pastki startdan yugurish.
- Sherik bilan o'tirib turish 4x10 martadan.
- 2x300/100+2x200/400
- yakunlovchi yugurish 800 m.

Yakshanba: dam olish.

2 hafta mashg'ulot yo'nalishini uchun kuch sifatini tarbiyalashga e'tibor qaratildi. Yugurishda teskor kuch, sakrash qobiliyatlarini shakllantirsa, yugurishda kuch tayyorgarligini rivojlantirishga qaratiladi. Biz tomonimizdan olib barilgan tadqiqot natijasiga ko'ra tajriba hamda nazorat guruhi uzunlikka sakrovchi umurtqa pog'onasi shikastlangan nogironlar, amputatsiya

nogironligiga uchragan (**T36, T37, T38, T47, T63, T64**) nozologiyasidagi talabalarga mashg'ulotlarini rejalashtirish orqali olingan testlar taxlil qilindi. Para uzunlikka sakrash sport turi bilan shug'ullanuvchilarni tezkor-kuch qobiliyatini muvofiqlikda rivojlantirildi.

Ushbu sport turining rejalashtirish jismoniy qobiyotlaridan tezkor-kuch qobiliyatga chambarchas aloqador ekanligi tadqiqotimizda aniqlandi. Yuqorida taklif qilingan mikrosikl asosida tezkorlik qobiliyatlari bilan bir qatorda kuch qobiliyati ham rivojlandi, chunki tezlik mushaklar kuchiga bog'liq xisoblanadi. 15-17 yoshda inson tanasi to'liq rivojlangan, shuning uchun yukni va dam olish oraliqlarini to'g'ri baholash muhimdir. Uzunlikka sakrovchi paraengil atletikachilar ixtisoslashgan va I-III sport toifasiga ega 24 nafar sportchi ishtirok etganlar, ushbu faoliyat bo'yicha tadqiqot o'tkazildi. Ushbu sportchilarning nozologiyasi va toifalari hisobga olingan mashg'ulotlar rejalashtirilgan.

2- Jadval

Uzunlik sakrovchi parayengil atletikachilarning tadqiqot davomida olingan natijalari taxlili n-24

Nomi	Yuqori st. 30 m yugurish s.	Pastki st 60 m yugurish s.	Turgan joyida uzunlikka sakrash. sm	Turgan joyida uch xatlab sakrash m.sm.	Turgan joyda balandlikka sakrash Abalakov usulida sm.	Yugurib kelib uz.sak. m.sm.
Tajriba guruhi						
T.B	5,56	9,81	199,4	5,52	28,6	3,65
T.O	5,01	9,60	217,9	6,09	33,1	4,17
Farqi	0,55	0,21	18,5	0,57	4,5	0,52
V %	9,1	2,1	9,3	10,3	15,7	14,2
Nazorat guruhi						
T.B	5,62	9,80	199,8	5,40	28,2	3,62
T.O	5,21	9,68	215,4	5,92	32,1	3,92
Farqi (%)	0,41	1,2	15,6	0,52	4,1	0,30
V %	7,3	2,0	7,2	8,8	12,1	7,7

Izoh: TB -tadqiqot boshi, TO - tadqiqot ohiri ularning farq.

Uzunlik sakrovchi parayengil atletikachilarning tadqiqot davomida olingan natijalari taxlili natijasika ko'ra tajriba guruhiga kirgan 12 nafar talabalarning jismoniy tayyorgarligi o'zaro solishtrilganda tadqiqot boshida yuqori startdan 30 mert masofaga yugurish testida 5,56 s. ni tadqiqot ohirida esa 5,01 s.ni, tashkil qildi; pastki stasrtidan 60 m yugurish testida tadqiqot boshida 9,81 s.ni taqqiqot ohirida esa 9,60 s. tashkil qildi. Turgan joyidi uzunlikka sakrash testida tadqiqot boshida 199,4 sm tadqiqot ohida bu ko'rsatkich esa o'rtacha 217.9 sm ni tashkil qildi. Turgan joyida uch hatlab sakrash testida 5,52 m,sm ni, tadqiqot ohirida esa 6,09 ni tashkil qildi. Turgan joyida balandlikka sakrash Abalakav usulida tadqiqot boshida 28,6 sm.ga tadqiqot ohirida 33,1 sm.ni qayd etdi. Yugurib kelib uzunlikka sakrash testida tadqiqot boshida 3,65 sm.ga tadqiqot ohirida 4,17 ni qayt qilgan.

Xulosa; Ushbu tadqiqot davomida olingan natijalari taxlili natijasika ko'ra nazorat guruhi talabalarning jismoniy tayyorgarligi ham o'zaro solishirilganda tadqiqot boshida yuqori startdan 30 mert masofaga yugurish testida 5,62 s. ni tadqiqot ohirida 5,21 s.ni, pastki startdan 60 m yugurish testida tadqiqot boshida 9,80 s.ni tadqiqot ohirida esa 9,68 s. tashkil qildi. Turgsn joyidi uzunlikka sakrash testida tadqiqot boshida 199,8 sm tadqiqot ohida esa o'rtacha 215.4 sm ni hamda turgan joyida uch hatlab sakrash testida 5,40 m,sm ni, tadqiqot ohirida esa 5,92 ni tashkil qildi. Turgan joyida balandlikka sakrash Abalakav usulida tadqiqot boshida 28,2 sm.ga tadqiqot ohirida 32,1 sm.ni qayd etdi. Yugurib kelib uzunlikka sakrash testida tadqiqot boshida 3,62 sm.ga tadqiqot ohirida 3,92 ni qayt qilgan. Xulosa o'rnida shuni takidlash kerakki biz tomonimizdan ishlab chiqilgan, mashg'ulot mikrosikli usunlikka sakrovchi para yengil atletikachilarning ijobiy natija qayt etgaligini ko'rishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 5 noyabrdagi PQ-5281-son Qarori "2024 yil Parij shahrida (Fransiya) bo'lib o'tadigan XXXIII yozgi olimpiya va XVII paralimpiya o'yinlariga O'zbekiston sportchilarini kompleks tayyorlash to'g'risida" qarorlari
2. Hoshimovich G. S., Duszhanov B. M., Abdumavlanovich T. U. IMPROVEMENT OF THE TRAINING PROCESS OF FLIGHT AND ATHLETS IN THE INITIAL TRAINING GROUP OF YOUTH //ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 8.071. – 2022. – T. 11. – №. 12. – С. 163-176.
3. Еофуров Ш. NOGIRONLAR ARAVACHASIDAN FOYDALANADIGAN UMURTQA POG'ONASI SHIKASTLANGAN YOSHLARNING ADAPTIV JISMONIY TARBIYASI //МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ. – 2021. – Т. 4. – С. 24.
4. Гофуров Ш. Х. Баходир Хошимович Гофуров ўзбекистонда 5x5 футбол спорт турини оммалаштириш оркали кўриш қобилятида нуқсони бор шахслар ҳаракат фаоллигини ривожлантириш //Scientific progress. – 2022. – Т. 6.
5. Валиева Н. Ю. Адаптивная физическая культура как учебная дисциплина и как область социальной практики //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 649-655.
6. Davlatova L. T. INKLYUZIV TA'LIM TIZIMIDA TA'LIM PEDAGOGIKASINING ANAMIYATI VA TA'LIM MUHITINI SHAKLLANTIRISHDA INTERAKTIV TECHNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI //Scientific progress. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 30-35.
7. Давлатова Л. Т. ИМКОНЯТИ ЧЕКЛАНГАН ТАЛАБАЛАРНИ ПАРА-ВОЛЕЙБОЛГА ЎРГАТИШДА ЖИСМОНИЙ СИФАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ УЧУН МАХСУС МАШҚЛАРНИНГ САМАРАДОРЛИГИ //Fan-Sportga. – 2023. – №. 3. – С. 75-77.
8. Кошбахтиев И. А., Дадабаев О. Ж., Ибрагимов Б. Б. Эффективность оптимизации планирования подготовки юных спортсменов по спортивным единоборствам //АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. – 2020. – С. 236-240.
9. Дадабаев О. Ж. Планирование общей и специальной физической подготовки в годичном цикле тренировочного процесса в дзюдо //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 302-308.
10. ДАДАБАЕВ О. Ж. ЮҚОРИ МАЛАКАЛИ ДЗЮДОЧИЛАРДА ЎҚУВ-МАШҒУЛОТ ЖАРАЁНИНИ РЕЖАЛАШТИРИШ ХУСУСИЯТЛАРИ //Фан-Спортга. – 2020. – №. 2. – С. 20-23.

11. Дадабаев О. Ж. Планирование общей и специальной физической подготовки в годичном цикле тренировочного процесса в дзюдо //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 302-308.
12. Дадабаев О. Ж. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОРГАНИЗМА ЮНЫХ ДЗЮДОИСТОВ В ПРОЦЕССЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА //Боевые искусства и спортивные единоборства: наука, практика, воспитание. – 2019. – С. 116-121.
13. Svetlichnaya N. K. Development of inclusive education in adaptive physical education of children. Tambov University Review. Series: Humanities, 3. – 2022.
14. Ўринбоев Э. А. ТАЯНЧ ҲАРАКАТ-АППАРАТ ШИКАСТЛАНГАН ТАЛАБАЛАРДА КООРДИНАЦИЯ ҚОБИЛИЯТИНИНГ ТАВСИФИ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 1. – С. 44-46.
15. O'rinboyev E. ТАҲАНЧ-НАРАКАТ АППАРАТИ ШИКАСТЛАНГАН ТАЛАБАЛАРНИНГ НАРАКАТ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАСHTИРИШ //Scientific-theoretical journal of International education research. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 20-25.
16. Berdiyeva S. A. Q. Jismoniy imkoniyati cheklangan talaba qizlarda egiluvchanlik va uni rivojlantirish usuliyati //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 1253-1258.
17. Миржамолов М. Х. КЎРИШ ИМКОНИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ШАХСЛАРДА СПОРТ ТЕХНИКАСИГА ЎРГАТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 227-234.
18. Бердиева Ч. А. Жисмоний имконияти чекланган талабалар организмининг функционал ҳолатини баҳолаш усули //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 94-100.
19. Muradov F. M. Development of coordination skills in children aged 6-7 years with disabilities through action games //Eurasian Journal of Sport Science. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 92-97.
20. Ўринбоев Э. А. ТАЯНЧ ҲАРАКАТ АППАРАТИ ШИКАСТЛАНГАН ТАЛАБАЛАРНИНГ ҲАРАКАТ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАСHTИРИШ //Academic research in educational sciences. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 239-247.
21. Уринбоев Э. А. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРАЗОВАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ MODERN PROBLEMS OF ORGANIZATION OF SECONDARY SCHOOLS //ББК 75.1 А-437. – 2019. – С. 646.
22. Odilov R. F. et al. ТАҲАНЧ НАРАКАТ АППАРАТИ ШИКАСТЛАНГАН ТАЛАБАЛАР ОРГАНИЗМИНИНГ ФУНКЦИОНАЛ ҲОЛАТИНИ ВАҲОЛАСHTИРИШ УСУЛУБИЯТИ //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 10. – С. 111-124.
23. Миржамолов М. Х., Одилов Р. Ф., Зокиров Д. Р. Совершенствование специальной физической подготовки студентов с ограниченными возможностями здоровья //Актуальные проблемы физической культуры и спорта. – 2020. – С. 20-23.
24. ЮНУСОВ С. А. ОСОБЕННОСТИ ПЕРИОДИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ПАРАПАУЭРЛИФТЁРОВ //Фан-Спортга. – 2021. – №. 1. – С. 29-32.
25. Юнусов С. А. Особенности периодизации тренировочного процесса атлетов высококвалифицированных парапауэрлифтёров. – 2021.
26. Arifjonovich Y. S. Methods of application of loads in the training of para-powerlifters //Eurasian Journal of Sport Science. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 163-166.